

Relatório técnico

**Sprint Infodengue-Mosqlimate
Previsões para a temporada 2024-2025**

SETEMBRO 2024

1 Aviso

Esse relatório apresenta resultados de estudos de cenários baseados em modelos. Cenários são construções teóricas baseadas em pressupostos e em dados passados. Como tais, devem ser considerados como resultados provisórios, para guiar ações de prevenção, obtidos na presença de incertezas. Atualizações de cenários serão realizadas ao longo da temporada.

2 Destaques

Resumo Executivo

O objetivo desse relatório é apresentar previsões para a temporada de dengue 2024-2025, que inclui o período de outubro de 2024 a setembro de 2025, a partir de uma coleção de modelos independentemente gerados por vários grupos de modelagem com conhecida experiência em dengue. Essa iniciativa, chamada de *Dengue 2024 Sprint*, foi organizado pela plataforma Mosqlimate, em parceria com o Infodengue.

As curvas epidêmicas apresentadas nesse relatório foram geradas a partir do comportamento histórico da curva de casos prováveis de dengue no país e da sua associação com variáveis ambientais. Elas servem de referência do que pode ser esperado para a temporada 2025, considerando uma certa previsibilidade.

Nesses momentos de grandes mudanças climáticas e ambientais, a premissa de continuidade histórica pode ser falha. Como tentativa de aprender com as mudanças, foram gerados dois modelos ensemble, um baseado na história (modelo 23) e um baseado na mudança (modelo 24). Não sabemos se o ano de 2025 será ainda mais diferente do que 2024, por isso, qualquer modelo deve ser considerado apenas como uma referência.

Os modelos indicam os estados da Região Sul e Sudeste como mais propícios para ocorrência de curvas epidêmicas elevadas em 2025. Além deles, Mato Grosso do Sul também é indicado. Os estados do Norte aparecem com curva epidêmica igual ou menor do que 2024. No Nordeste, em geral, a curva esperada é semelhante à 2024.

Estados com expectativa de curva de casos menor que 2024 são: AP, DF, BA.

Ainda assim, há muita incerteza entre os modelos, que reflete a variabilidade natural da doença e do momento presente. Ao longo da temporada, iremos atualizar as curvas preditas, de forma a reduzir a margem de incerteza na medida em que novas informações surjam.

Fatores que podem agravar a situação são: 1. expansão do DENV 3; 2. a emergência de novos vírus como Oropouche, que podem vir a ser notificados como dengue; 3. a falha no diagnóstico de chikungunya, que também acaba sendo notificado como dengue.

3 Introdução

Um número excepcional de casos de dengue foram registrados globalmente em 2024. O mesmo ocorreu no Brasil, com epidemias em quase todos os estados com taxas de ataque muito maiores do que historicamente conhecidas. Observou-se também a consolidação da expansão da dengue para áreas ao sul e em altitudes onde não se registrava epidemias de dengue antes de 2020. Além disso, observou-se nesse ano, a co-circulação de chikungunya e febre oropouche, que por compartilharem sintomas iniciais semelhantes, podem ter contribuído para o aumento de casos notificados como dengue. Mediante esse cenário, foi lançado em junho de 2024, o Sprint Infodengue com o objetivo de gerar projeções de casos de dengue para o ano de 2025 a partir da experiência de vários grupos de modelagem. Sabe-se que a combinação de modelos fortalece a capacidade preditiva, por meio da geração de ensembles.

O Sprint Infodengue-Mosqlimate foi conduzido pelas equipes do Infodengue e da plataforma Mosqlimate com a seguinte pergunta:

Qual será o número esperado de casos prováveis de dengue na temporada 2024-25, no Brasil como um todo, e por Unidade de Federação (UF)?

Assim, o objetivo geral do *Dengue 2024 Sprint* foi promover o treinamento de modelos para a dengue no Brasil e fornecer previsões para 2025, enquanto os objetivos específicos foram:

- Organizar uma comunidade de modeladores com objetivos e métodos unificados

- Gerar um conjunto de modelos independentes testados usando dados de temporadas anteriores
- Treinar modelo de conjunto com todos os envios
- Produzir previsões para 2025 usando os melhores modelos, simples ou combinados
- Atualizar e monitorar o desempenho dos modelos em 2025

Para o treinamento dos modelos, a plataforma Mosqlimate organizou uma base abrangente de dados epidemiológicos, demográficos e climáticos, assim como um template no Github para a submissão dos resultados preditivos visando a elaboração de um ensemble de previsões.

Seis equipes participaram do Sprint contribuindo com modelos preditivos para dengue que foram apresentados em um workshop em 16 de agosto. Esse boletim descreve a metodologia do Sprint e os resultados alcançados.

4 Métodos

4.1 Dados

O conjunto de dados de treinamento e o seu respectivo dicionário de variáveis foram disponibilizado na plataforma Mosqlimate. O conjunto de dados continha variáveis epidemiológicas, demográficas e climáticas de acesso aberto, atualizáveis e disponíveis para todos os estados brasileiros.

Dados de notificação. Série temporal semanal por município de casos prováveis de dengue, agregados por data de início de sintomas.

Indicadores de transmissão número reprodutivo da dengue calculado pelo Infodengue.

Variáveis meteorológicas e climáticas. Variáveis climáticas agregadas semanalmente para todos os municípios brasileiros em uma escala de tempo diária a partir dos dados de reanálise fornecidos pelo Copernicus ERA5. As variáveis são temperatura, pressão, umidade, precipitação e amplitude térmica. Os indicadores são as médias, máximas e mínimas. Também foi fornecido o tipo climático predominante em cada município.

Índices climáticos indicadores de anomalias:: ElNiño–Southern Oscillation (ENSO), Indian Ocean Dipole (IOD) e Pacific Decadal Oscillation (PDO) obtidos por meio do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Descritores ambientais. Bioma predominante no município e altitude.

Dados demográficos: População estimada nos municípios brasileiros, de acordo com IBGE.

4.2 Participantes do Sprint e modelos utilizados

O desafio reuniu seis equipes de quatro diferentes países, incluindo Brasil, com conhecida expertise em modelagem de dengue para promover um treinamento padronizado de modelos preditivos conjunto (Ensemble) para a dengue no Brasil. A seguir, estão listadas as equipes, e seus respectivos links para os repositórios contendo os códigos e a documentação para cada modelo desenvolvido.

Dobby Data (Brasil) - Modelo de rede neural LSTM (Long Short-Term Memory)

GeoHealth (Arábia Saudita) - Modelo Prophet e LSTM com análise de componentes principais (PCA)

Global Health Resilience (Espanha) - Modelo bayesiano spatio-temporal Temp-SPI

BB-M (Brasil)- Modelo probabilístico bayesiano

Ki-Dengu Peppa (Brasil) - Modelo bayesiano spatio-temporal com efeito aleatório

DS-OKSTATE (Estados Unidos)- LSTM Ensemble model

4.3 Etapa de validação dos modelos

O desafio do Sprint foi composto por três etapas: 1. treinamento e validação; 2. treinamento dos modelos ensemble usando os anos de teste. 3. Uso dos modelos e ensembles para fazer forecast para a temporada 2024-2025.

Treinamento e validação As grandes diferenças entre os anos 2023 e 2024 quanto à incidência de dengue no país colocou um desafio maior para os modelos. Para ampliar a gama de situações de treinamento, foram propostos dois alvos: prever o número semanal de casos de dengue por estado (UF) na temporada 2022-2023 e na temporada 2023-2024.

Definiu-se temporada como o período entre a semana epidemiológica (SE) 41 de um ano e a SE 40 do ano seguinte, que corresponde a uma temporada típica de dengue no Brasil.

Para cada alvo, os modelos deveriam ser treinados com dados desde 2010 até a data anterior ao alvo e realizar forecast para as 52 semanas seguintes. Para essa etapa, apenas um estado por região foi considerado: Amazonas (AM), Ceará (CE), Goiás (GO), Minas Gerais (MG) e Paraná (PR).

Todas as previsões de cada equipe foram enviadas para a plataforma Mosqlimate, usando a seguinte ferramenta de registro <https://api.mosqlimate.org/models/>. A plataforma, que é projetada para comparar experimentos de previsão conforme métricas de avaliação definidas pela equipe.

Scores de avaliação dos modelos O desempenho de cada modelo foi avaliado utilizando um conjunto de pontuações e métricas que consideraram o início da epidemia e o pico da epidemia e o intervalo de tempo, maximizando a correlação cruzada entre previsões e dados.

Analisando os resultados de cada predição, foi calculado um score que indicava os melhores resultados gerados pelos modelos propostos para cada estado e cada ano, correspondente aos testes de validação e previsão. Para cada ano e estado, os modelos foram avaliados de acordo com a pontuação e a semana epidemiológica prevista e com base nessas pontuações, os modelos de concordância foram classificados com diferentes scores. Uma classificação global também foi calculada utilizando um método semelhante.

A pontuação logarítmica, CRPS e pontuação de intervalo foram calculadas usando o pacote Mosqlent, que captura as previsões da API e as compara usando algumas pontuações implementadas no pacote Python scoringrules.

4.4 Etapa de construção de ensembles

Modelo ensemble é uma combinação de modelos existentes. Em geral, esses modelos apresentam melhor qualidade do que modelos individuais, pois captam as qualidades de cada um. Para construir o ensemble, é necessário obter um vetor de pesos que determina como as predições devem ser combinadas de modo a obter o menor valor do score CRPS para cada estado e ano.

Para o objetivo desse trabalho, considerou-se adequado gerar dois modelos ensemble. O primeiro foi construído a partir de modelos calibrados para prever a temporada de dengue de 2023; e outro, utilizando os modelos calibrados para prever 2024. Com isso, espera-se gerar dois cenários preditivos, que representam anos com distintos níveis de atividade da dengue.

4.4.1 Etapa de previsão da temporada 2024-2025

Cada grupo foi convidado a gerar a curva epidêmica prevista para 2024-2025 para cada estado do país. Com base nessas previsões, as previsões dos dois modelos ensemble foram calculados.

5 Resultados

5.1 Performance dos modelos nas temporadas de 2023 e 2024

A figura 1 mostra as curvas epidêmicas previstas e observadas para os dois anos de teste, 2023 e 2024, em cinco estados. Destes resultados, destacamos que:

- A maioria dos modelos individuais não conseguiu alcançar a mesma performance nos dois anos de teste. Isso se explica pela anomalia ocorrida em 2024. Em MG e GO, os picos em 2024 foram três vezes e cinco vezes maiores do que em 2023, respectivamente.
- Em AM, quatro dos modelos apresentaram boa aderência aos dados em 2023 e dois apresentaram em 2024.
- Em CE, todos os modelos superestimaram o número de casos, mas em geral captaram bem a primeira parte da curva.

5.1 Performance dos modelos nas temporadas de 2023 e 2024

- Em GO, dois modelos tiveram boa aderência em 2023, mas em 2024, nenhum deles foi capaz de prever a magnitude excessiva de casos.
- No PR, dois modelos captaram a magnitude da curva epidêmica de 2023, embora antecipando o valor observado. Esses modelos também conseguem captar a parte inicial da curva de 2024, embora não tenham previsto o pico alcançado.
- Em MG, dois modelos fizeram previsões adequadas para 2023 e um fez previsão aderente à 2024.

O modelo DD destacou-se como o único que previu aumento de incidência de dengue em 2024, comparado com 2023, em todos os cinco estados.

Figure 1: Curvas epidêmicas previstas por cada modelo participante para os anos de validação de 2023 (esquerda) e 2024 (direita).

5.2 Ranking dos modelos

Para cada UF, os modelos foram ordenados com base na capacidade de prever a curva epidêmica de 2023 e 2024.

O quadro 2 mostra o ranking para prever a temporada de 2023. Observa-se que o modelo BB-M (modelo probabilístico bayesiano) foi o melhor sucedido em 4 dos 5 estados. Em seguida, está o modelo DD (LSTM) e KDP (bayesiano).

	rank_AM	rank_CE	rank_GO	rank_PR	rank_MG	global_rank	year
Model							
BB-M	1	2	1	1	1	1	2023
Dobby data	3	1	5	3	2	2	2023
KI-Dengu Peppa model 1	7	5	2	2	3	3	2023
Global Health Resilience	2	3	3	4	4	4	2023
GeoHealth	4	4	7	5	5	5	2023
DS_OKSTATE	5	6	4	6	6	6	2023
KI-Dengu Peppa model 2	6	7	6	7	7	7	2023

Figure 2: Rankeamento dos modelos para o período de validação 1 (2023). Cada coluna apresenta o ranking dos modelos para cada estado, e a última coluna no conjunto de todas as previsões.

Para previsão do ano de 2024, o modelo do grupo GHR e do GH foram os que tiveram melhor performance.

	rank_AM	rank_CE	rank_GO	rank_PR	rank_MG	global_rank	year
Model							
Global Health Resilience	3	2	1	1	3	1	2024
GeoHealth	2	3	2	2	1	2	2024
BB-M	5	1	4	4	6	3	2024
DS_OKSTATE	1	6	7	7	7	4	2024
Dobby data	6	4	5	6	2	5	2024
KI-Dengu Peppa model 2	7	5	3	3	4	6	2024
KI-Dengu Peppa model 1	4	7	6	5	5	7	2024

Figure 3: Rankeamento dos modelos para o período de validação 2 (2024). Cada coluna apresenta o ranking dos modelos para cada estado, e a última coluna no conjunto de todas as previsões.

5.3 Construção dos ensembles

A Figura 4 apresenta a performance do modelo de ensemble nas temporadas de 2023 e 2024 em Goiás, como exemplo. Observa-se que a margem de incerteza cobre o dado observado, mas a curva mediana não necessariamente é um bom preditor.

Figure 4: Performance do modelo de ensemble na amostra de treinamento para o estado de Goiás nas previsão dos casos nas temporadas de 2023 e 2024.

5.4 Curvas previstas para 2025

A seguir, são apresentadas as curvas de incidência previstas para cada UF. Para facilitar a leitura, estão organizadas por região.

5.4.1 Região Norte

Acre e Rondônia . Os dois ensembles indicam cenários semelhantes, embora o ensemble 2023 seja mais otimista no AC do que o ensemble 2024. De forma geral, o valor esperado de casos para 2025 é menor do que o observado em 2024, nos dois estados. Porém, considerando a margem de incerteza, existe possibilidade de alcançar o mesmo patamar.

Figure 5: Acre e Rondônia. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Roraima e Amazonas . Para RO, os ensembles divergem quanto ao início da temporada, mas concordam em relação ao número esperado de casos e a incerteza em relação a esse número. No AM, já existe uma divergência maior entre as curvas, com diferença no número esperado de casos e na incerteza, o ensemble 2023 é mais otimista.

Figure 6: Roraima e Amazonas. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Pará e Amapá . No Pará, os ensembles divergem quanto ao início da temporada, e quanto às curvas de casos, com o ensemble 2024 indicando mais casos e mais incerteza. Ambos indicam um número de casos em 2025 menor do que no ano anterior mas mantem o risco de um patamar semelhante ou mesmo maior. No Amapá, ambos os modelos indicam menos casos do que em 2024, com maior grau de certeza.

Figure 7: Pará e Amapá. Curva de incidência prevista pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Tocantins . Os dois ensembles apresentam bastante incerteza em relação à curva de casos em Tocantins. Ainda assim, ambos indicam uma curva esperada acima da registrada em 2024.

Figure 8: Tocantins. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

5.4.2 Região Centro Oeste

Distrito Federal e Goiás . No DF, ambos ensembles indicam uma curva epidêmica bem menor em 2025, em comparação com 2024. Eles variam em termos da margem de incerteza. Em GO, os ensembles indicam a possibilidade de observar a mesma curva de casos de 2024, porém esse cenário é mais provável no ensemble 24. A curva mais provável, porém, é menor do que a desse ano. Importante lembrar que os modelos não conseguiram captar com acurácia a curva de 2024, em Goiás, então esses cenários precisam ser considerados com cuidado.

Figure 9: DF e Goiás. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul . Em MT, os ensembles indicam a possibilidade de observar a mesma curva de casos de 2024, porém esse cenário é mais provável no ensemble 24. A curva mais provável, porém, é menor do que a desse ano.. Em MS, os ensembles esperam uma curva epidêmica maior em 2024, mas existe uma margem de incerteza larga. O ensemble 23 é mais pessimista.

Figure 10: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Curva de incidência prevista pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

5.4.3 Região Sul

Paraná e Santa Catarina. No Paraná, os ensembles indicam dois cenários com graus variados de incerteza. No ensemble 23 temos uma curva esperada semelhante a desse ano, no ensemble 24, temos uma incidência bem maior. Isso é, ambos apontam para uma possibilidade de cenários intensos. Em SC, só há de fato um ensemble, devido à curva mais curta de casos no estado. O modelo indica uma curva provavelmente menor do que a desse ano, mas com a possibilidade de alcançar o mesmo patamar.

Figure 11: Paraná e Santa Catarina. Curva de incidência prevista pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Figure 12: Rio Grande do Sul. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Rio Grande do Sul. Semelhante ao descrito para SC, só há de fato um ensemble, devido à curva mais curta de casos no estado. O modelo indica uma curva provavelmente menor do que a desse ano, mas com a possibilidade de alcançar o mesmo patamar.

5.4.4 Região Sudeste

Rio de Janeiro e São Paulo. No RJ e SP, há uma diferença entre os ensembles, com o modelo 23 indicando menor curva de casos do que o observado esse ano, e o modelo 24 indicando um número igual ou maior de casos.

Figure 13: Rio de Janeiro e São Paulo. Curva de incidência prevista pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Figure 14: Minas Gerais. Curva de incidência prevista pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Minas Gerais. De acordo com o ensemble 23, a curva epidêmica em MG será bem menos intensa na próxima temporada. Contudo, o ensemble 24 mantém a possibilidade de alcançar o mesmo patamar ou exceder. Dessa forma, será preciso monitorar a trajetória da curva para avaliar que caminho tomará.

5.4.5 Região Nordeste

Alagoas e Bahia . Em Alagoas, os ensembles indicam cenário semelhante a 2024, com maior incerteza de acordo com o ensemble 23. Na Bahia, ambos indicam uma curva epidêmica menor na próxima temporada.

Figure 15: Alagoas e Bahia. Curva de incidência prevista pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Ceará e Maranhão . No Ceará, apenas um ensemble foi gerado com uma curva esperada de casos semelhante a desse ano, porém com uma margem de incerteza grande. No Maranhão, os modelos indicam curva epidêmica menor ou igual a esse ano, mas com margem de incerteza maior segundo o modelo 24.

Figure 16: Ceará e Maranhão. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Paraíba e Pernambuco. No PB, ambos os ensembles convergem para a mesma curva epidêmica. A curva esperada é menor que a deste ano, mas há uma margem de incerteza que vai acima da curva atual. No PE, há uma maior diferenciação na margem de incerteza, mas ambos os ensembles apontam para uma curva semelhante a desse ano.

Figure 17: Paraíba e Pernambuco. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Piauí e Rio Grande do Norte. No PI, o ensemble 24 apresenta maior margem de incerteza que o ensemble 23. No cenário mais otimista, o PI apresenta curva epidêmica igual ou menor que 2024. Porém existe a possibilidade de maior curva, de acordo com o ensemble 24. Já no RN, o ensemble 23 tem margem de incerteza maior. Embora a mediana seja uma curva mais baixa do que a desse ano, há possibilidade se ser mais alta.

Figure 18: Piauí e Rio Grande do Norte. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Figure 19: Sergipe. Curva de incidência predita pelos ensembles para a temporada de 2024-2025 a partir da semana 40. Os dados de 2024 são apresentados como referência.

Sergipe. No Sergipe, as curvas epidêmicas preditas são semelhantes à desse ano, mas com uma margem de incerteza grande.

5.5 Número acumulado de casos em 2025, de acordo com os ensembles

A figura 20 mostra uma estimativa do número esperado de casos na temporada 2025 de acordo com os dois modelos ensemble. A tabela 1 mostra os valores da incidência prevista para cada estado. Como referência, também é plotado o valor de casos prováveis registrados esse ano até a semana 32. De forma geral, os estados com maiores incidências, de acordo com os modelos ensemble, são: SP, MG, RJ, GO, SC, PR. Dentre esses, PR tem ambos ensembles com indicações muito altas.

Em comparação com 2024, no Sudeste, os valores esperados para MG são menores. Já em SP e RJ, observa-se tanto cenários mais e menos graves. No ES, as projeções podem estar influenciadas por problemas nos dados.

No Centro-Oeste, todos os cenários são menos intensos em comparação a 2024. No MS, ambos os modelos apontam um aumento.

No Norte, os modelos sugerem valores de incidência semelhantes a 2024, com exceção do AP, com valores esperados bem menores.

No Nordeste, ocorre o mesmo, é esperado valores semelhantes a 2024, exceto a Bahia, para a qual, ambos os modelos apontam valores menores que os desse ano.

5.6 Discussão

As curvas epidêmicas apresentadas nesse relatório foram geradas a partir do comportamento histórico da curva de casos prováveis de dengue no país e da sua associação com variáveis ambientais. Elas servem como referência do que pode ser esperado para a temporada 2025, considerando uma certa previsibilidade.

Nesses momentos de grandes mudanças climáticas e ambientais, a premissa de continuidade histórica pode ser falha. Como tentativa de aprender com as mudanças, foram gerados dois modelos ensemble, um baseado na história (modelo 23) e um baseado na mudança (modelo 24). Não sabemos se o ano de 2025 será ainda mais diferente do que 2024, por isso, qualquer modelo deve ser considerado apenas como uma referência.

Figure 20: Incidência acumulada para a temporada de 2025 a partir da soma da mediana dos valores previstos por cada um dos ensembles propostos. O x vermelho indica a incidência acumulada na temporada de 2024.

Ao longo da temporada, as curvas preditas serão atualizadas, de forma a reduzir a margem de incerteza na medida em que novas informações surgirem.

Fatores que podem agravar a situação são: 1. expansão do DENV 3; 2. a emergência de novos vírus como Oropouche, que podem vir a ser notificados como dengue; 3. a falha no diagnóstico de chikungunya, que também acaba sendo notificado como dengue.

Table 1: Incidência de dengue acumulada por 100 mil habitantes, prevista para a temporada de 2025(SE 41 de 2024 a SE 40 de 2025) pelos dois modelos ensemble propostos.

Estado	Ensemble 2023	Ensemble 2024	Incidência acumulada em 2024
AL	681.25	500.97	484.0
BA	463.08	707.4	1688.66
CE	186.05	186.05	152.78
MA	88.08	149.14	157.48
PB	357.6	379.62	343.07
PE	455.28	484.6	361.47
PI	214.34	389.71	454.97
SE	158.98	241.5	154.8
RN	487.92	719.22	550.82
SP	1645.58	5421.43	4725.89
MG	1519.4	6478.22	8551.89
RJ	552.66	3314.83	1940.8
ES	2175.62	3294.17	1707.82
AM	173.01	250.79	268.87
AP	177.98	191.54	1155.15
TO	865.1	579.08	416.82
RR	247.08	293.4	87.8
RO	408.03	466.29	348.34
AC	886.19	1234.07	1249.49
PA	139.18	187.98	239.7
DF	876.8	892.38	10400.08
GO	1867.66	2560.25	4895.45
MT	643.9	1055.63	1185.25
MS	1701.6	1050.31	724.73
RS	981.52	981.52	1803.75
SC	2054.05	2054.05	5128.36
PR	5110.72	17374.19	5871.73

6 Créditos

6.1 Boletim

Esse Boletim faz parte dos produtos gerados pelo projeto Infodengue, desenvolvido em parceria pela Fundação Oswaldo Cruz e Fundação Getulio Vargas, com apoio do Ministério da Saúde.

Editoria do Boletim Mensal Infodengue: Claudia T. Codeço (Fiocruz) e Flavio C. Coelho (FGV)

Produção do Boletim: Fabiana Ganem e Eduardo Araujo

6.2 Sprint

O Sprint foi realizado pelo projeto Mosqlimate, coordenado pela Fundação Getúlio Vargas e com apoio do Wellcome Trust.

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil: Americo Cunha

Barcelona Supercomputing Center (BSC), Barcelona, Espanha: Chloe Fletcher, Daniela Lührsen, Giovenale Moirano, Raúl Fernández, Rachel Lowe

Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brasil: Eduardo Araujo, Fabiana Ganem, Fernanda Valente, Luiz Max Carvalho

University of Oklahoma: Haridas Das, Lucas Stolerman

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil Iasmim Almeida, Lais Picinini, Lucas Bianchi, Ramila Alencar e Leonardo Bastos

Kaust University, Arábia Saudita Xiang Chen, Paula Moraga

6.3 Equipe Infodengue

Coordenação Geral Claudia Codeço, Oswaldo Cruz, Leonardo Bastos e Flavio Coelho

Corpo técnico Sara Souza, Thais Riback, Raquel Lana, Iasmim Almeida, Danielle Ferreira, Vinicius Godinho, Luã Bida, Ayrtou Gouveia, Lucas Bianchi, Lais Picinini, Ramila Alencar.

Comunicação Marcelle Chagas

6.4 Equipe Mosqlimate

Coordenação Geral Flavio Coelho, Luiz Max Carvalho, Leon Diniz

Corpo técnico Fabiana Ganem, Eduardo Araújo, Leonardo Bastos, Zuilho Segundo, Marcio Bastos, Luã Bida, Iasmim Almeida, Fernanda Valente, Raquel Lana, Carlos Fonseca.

6.5 Como citar

Projeto Infodengue. Boletim mensal. (2024) nº 1, Rio de Janeiro.

Você pode usar o seguinte bibtex :

```
@techreport{infodengue2024report,
  title      = {Boletim Mensal},
  author     = {Infodengue, Projeto and Mosqlimate, Projeto},
  year      = {2024},
  institution = {Fundação Oswaldo Cruz},
  number    = {1},
  type      = {Tech report}
}
```

6.6 Apoios

O sprint Infodengue-Mosqlimate teve o financiamento do Wellcome Trust e do Ministério da Saúde por meio dos projetos Mosqlimate e Infodengue.

Para obter mais informações, consulte:

- <https://info.dengue.mat.br>
- <https://mosqlimate.org/>